

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

O EDIFÍCIO DO SENAI DE SOROCABA: DO PROJETO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ATUAL

*The SENAI Building in Sorocaba: from the project to the current state of
conservation*

El Edificio SENAI en Sorocaba: del proyecto al estado actual de conservación

VIDOTTO, Taiana Car

Doutora. Centro Universitário Facens.
taiana.vidotto@facens.br

GERALDO, Rodrigo Henrique

Doutor. Centro Universitário Facens.
rodrigo.geraldo@facens.br

RESUMO

No sentido de reconhecer o patrimônio moderno da cidade de Sorocaba foi realizada a leitura e análise de edifícios construídos entre as décadas de 1950 e 1980, verificando o estado de conservação e histórico. Entre esses está o edifício do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), construído em 1965 e projetado pelo arquiteto Lúcio Grinover e equipe. Ao realizar a leitura do projeto na Revista Acrópole e confrontá-la com edifício atual, observou-se que uma nova cobertura foi adicionada ao edifício, ocultando os paraboloides da laje dos laboratórios e outras alterações. Nesse sentido, objetiva-se apresentar o acervo fotográfico da Biblioteca do SENAI como fonte que documenta as intervenções realizadas no edifício. Por meio das imagens, verificou-se um problema de infiltração que existia na laje sobre os paraboloides, motivando a implantação de outra cobertura. Ressalta-se a importância do acervo da instituição como fonte de pesquisa e documentação, bem como a necessidade de reconhecer o edifício como exemplar da arquitetura moderna sorocabana.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Patrimônio Moderno. Manifestações Patológicas em Concreto.

ABSTRACT

To recognize the modern heritage of the city of Sorocaba, the reading and analysis of buildings built between the 1950s and 1980s was carried out, verifying the state of conservation and history. Among these is the building of the National Industrial Learning System (SENAI), built in 1965 and designed by architect Lúcio Grinover and his team. When reading the project in Revista Acrópole and comparing it with the current building, it was observed that a new cover was added to the building, hiding the paraboloids of the laboratory slab and other changes. In this sense, the objective is to present the photographic collection of the SENAI Library as a source that documents the interventions carried out in the building. Through the images, there was an infiltration problem that existed in the slab over the paraboloids, motivating the implementation of another cover. We emphasize the importance of the institution's collection as a source of research and documentation, as well as the need to recognize the building as an example of modern architecture in Sorocaba.

Keywords: Modern Architecture. Modern Heritage. Pathologies in concrete buildings.

RESUMEN

Con el fin de reconocer el patrimonio moderno de la ciudad de Sorocaba, se realizó la lectura y análisis de edificios construidos entre las décadas de 1950 y 1980, verificando el estado de conservación y la historia. Entre ellos está el edificio del Sistema Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), construido en 1965 y diseñado por el arquitecto Lúcio Grinover y su equipo. Al leer el proyecto en la Revista Acrópole y compararlo con el edificio actual, se observó que se agregó una nueva cubierta al edificio, ocultando los paraboloides de la losa del laboratorio y otros cambios. En ese sentido, el objetivo es presentar el acervo fotográfico de la Biblioteca SENAI como fuente que documenta las intervenciones realizadas en el edificio. A través de las imágenes se constató un problema de infiltración que existía en la losa sobre los paraboloides, lo que motivó la implementación de otra cubierta. Destacamos la importancia del acervo de la institución como fuente de investigación y documentación, así como la necesidad de reconocer el edificio como ejemplo de arquitectura moderna en Sorocaba.

Palabras clave: Arquitectura Moderna. Patrimonio Moderno. Manifestaciones patológicas en el hormigón.

O EDIFÍCIO DO SENAI DE SOROCABA: DO PROJETO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ATUAL

Introdução

A cidade de Sorocaba possui um número considerável de exemplares arquitetônicos filiados a linguagem moderna. Construídos entre as décadas de 1960 e 1980, uma grande parte desses edifícios ainda não foi reconhecido pelos órgãos municipais de patrimônio, bem como pela sociedade civil (MESTRE, 2014). Com o passar do tempo, por diferentes razões, tais edifícios passaram por intervenções seja por motivo de adequação ao uso e função ou por necessidade de manutenção de sua infraestrutura. Contudo, pouco se sabe sobre sua história, documentação e registros que identifiquem as suas alterações ao longo dos anos.

Em vista de documentar e registrar o patrimônio moderno na cidade de Sorocaba, bem como seu estado de conservação atual foi realizada uma pesquisa exploratória em conjunto com a revisão bibliográfica dos edifícios selecionados⁴⁸. Um deles foi o edifício do SENAI (Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial), projetado pelos arquitetos Lúcio Grinover, Hélio de Queiroz Duarte, Marlene Picarelli e Roberto Goulart Tibau, no ano de 1965. Ao buscar documentar seu estado de conservação atual, analisando as manifestações patológicas presentes em seus elementos de concreto aparente, atestou-se que sua condição, ao ser comparada com o projeto original publicado na Revista Acrópole, se encontrava modificada. Nesse sentido, iniciou-se uma busca por evidências documentais que pudessem responder quando elas foram realizadas e suas possíveis razões. Ao contatar os responsáveis pela manutenção do edifício soube-se que a biblioteca da instituição possuía um conjunto de fotografias para serem consultadas.

Ainda que esses álbuns de fotografia não se apresentassem como acervo constituído, sem conhecer seu conteúdo, foram colocadas algumas indagações em um “ato de buscar diligentemente descobrir alguma coisa” sobre o histórico do projeto e seu edifício (CASTRO; SILVA; COSTA, 2021, p.22). A principal delas foi a motivação de compreender as mudanças pelas quais o edifício passou ao longo dos anos. Dessa

⁴⁸ Essa pesquisa foi realizada por meio do Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Facens com a participação das alunas Márcia da Silva Inácio e Nádia Maria Boscarol Machado.

forma, objetiva-se apresentar o acervo fotográfico da Biblioteca do SENAI como fonte que documenta as intervenções realizadas no edifício.

Conforme atestado por Margaret Pereira (CASTRO; SILVA; COSTA, 2021) as imagens e outros documentos presentes em arquivos não “trazem de volta ao passado ou as experiências como foram”, mas elas revelam a necessidade de se fazerem lembradas atualmente. Deve-se considerar que o olhar para as imagens do acervo do SENAI apresenta apenas um “pedaço da história” enquanto tantos outros podem ser explorados por meio de outras indagações.

Para tal, partiu-se da análise de seu projeto original e do perfil definido pela instituição para seus edifícios escolares. A análise não se esgota, pois, ao ser realizada por meio de um edifício ou de documentos que considerem seu histórico, o conhecimento se constrói de forma “não-linear, com idas e vindas, podendo chegar a becos sem saída, que devem ser criticamente percebidos, nos impelindo a tomar o assunto por outras rotas” (ZEIN, 2018, p.27). Algumas dessas respostas não são encontradas, tornando-se esta uma tarefa interminável. Desse modo, após apresentar o projeto para os edifícios escolares do SENAI, o da unidade de Sorocaba é analisado a partir da sua relação com o entorno, geometria dos espaços, materiais, técnicas empregadas e precedentes arquitetônicos (ZEIN, 2018).

Por fim, apresenta-se o acervo fotográfico que permitiu a resposta a algumas das indagações feitas ao visitar o edifício e compará-lo com o projeto publicado na Revista Acrópole. Afinal, de acordo com Zein (2018, p.30) “as obras são o ponto de partida (e não os itens ou suas partes)”, pois, é somente delas que se pode “aprender mais e melhor”.

O SENAI e seus projetos de edifícios escolares

No ano de 1942 foi estabelecido o SENAI. Sua criação tinha como finalidade oferecer formação técnica aos operários, estando ligada ao projeto político nacional do Estado Novo, o qual buscava a construção do Brasil como um país moderno e desenvolvido. Um dos agentes responsáveis pela criação do SENAI, Roberto Mange, já havia atuado nos anos 1930 no Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), que teve papel fundamental no desenvolvimento das reformas educacionais. Com essa

experiência, Mange e os demais responsáveis pelo estabelecimento do SENAI propunham que a escola formasse além de técnicos, cidadãos:

As metodologias racionalistas não estavam apenas nas novas formas de organização dos processos produtivos, nas propostas arquitetônicas ou nas pedagogias reformistas, elas permeavam todos os aspectos da vida humana, fundamentando uma nova forma de encarar a realidade e de ordenar a sociedade de forma geral (LESSA, 2017, p. 186).

Além da formação do cidadão integral, o ensino industrial do SENAI estava apoiado em três pilares: a divisão administrativa, a de ensino e a de recursos humanos. A prioridade era instalar unidades onde centros industriais estivessem em desenvolvimento, visando suprir demanda por trabalhadores qualificados. Conforme a região, os objetivos da escola eram “aprendizagem de menores, treinamento e aperfeiçoamento de adultos, aperfeiçoamento dos quadros de gestores e gerentes, formação de técnicos e auxiliares de nível médio, promoção profissional e social do industrial” (LESSA, 2017, p. 187).

Após a organização dos cursos e do programa de ensino, iniciou-se o processo para a criação dos espaços de aprendizagem. Segundo Lessa (2017), para Roberto Mange um dos pontos importantes do edifício para ensino industrial eram as oficinas, tanto para a produção quanto para a divulgação do que se passava na escola. Assim, uma das diretrizes era do estabelecimento dos laboratórios junto às fachadas, com grandes caixilhos de vidro e vista ao alcance da rua.

Quanto a linguagem estilística das escolas, as primeiras tinham arquitetura com linhas neoclássicas. Lessa (2017) apontou que isto se dava para “convencer a sociedade, especialmente os industriais, de sua relevância política e cultural”. No entanto, nos anos 1950 uma nova linguagem arquitetônica passou a ser utilizada bem como a preocupação do espaço de aprendizagem pensado a partir do aluno, considerando aspectos de conforto térmico, acústico e incidência de luz natural. Isto se deu simultaneamente a atuação de Ernest Mange e Helio Duarte – que trabalhavam juntos no Convênio Escolar paulistano – nos projetos dos edifícios.

Também foi fundamental a participação do engenheiro Luiz Alfredo Falcão Bauer como chefe da Divisão de Obras do SENAI. Após uma viagem de pesquisa na Europa, Bauer estabeleceu algumas diretrizes para os novos edifícios: seriam flexíveis, de modo a atender a evolução da indústria nacional; atraentes para os alunos, para eles sentirem que o espaço de ensino havia sido pensado para cada um deles; desempenhassem sua função social, ocupados pelos familiares dos alunos, corpo docente e industriais em

atividades esportivas e recreativas aos fins de semana; permitissem um rendimento mais eficaz dos alunos. Por fim, como espaços do programa arquitetônico estavam salas de aula, oficinas, administrativo, teatro, recreio, sala de projeção, auditório, salão de bailes, teatro ao ar livre, a sede da associação local de alunos e ex-alunos, o campo de esportes e a piscina (LESSA, 2017).

A primeira escola projetada a partir dos novos parâmetros foi o SENAI Anchieta, na Vila Mariana, em São Paulo, no ano de 1954. O projeto executado apresentava um bloco em L com fachada das oficinas envidraçada, para vista da rua como proposto por Mange, além de fazer uso dos *sheds* longitudinais junto à cobertura para iluminação natural (LESSA, 2017). Esses aspectos foram adotados pelos arquitetos que projetaram o edifício do SENAI de Sorocaba.

Os aspectos técnicos e construtivos da estrutura também envolviam os edifícios projetados por Mange e Duarte. Por exemplo, o Internato do SENAI de Campinas (1952), possuía uma estrutura de pilares em árvore, com apoios centrais únicos em concreto armado, os quais favoreciam a liberação das fachadas para os panos de vidro. Esses pilares concentravam as tubulações de águas pluviais, da mesma forma como se dá no edifício de Sorocaba. Por sua vez, o SENAI de Piracicaba (1954) também possuía o eixo de pilares centralizados. No entanto, a opção neste caso foi da instalação das tubulações aparentes, externas aos pilares (LESSA, 2017).

A parceria entre Mange e Duarte ganhou a colaboração de Lúcio Grinover no projeto do Pavilhão Social da escola em São Paulo. Essa parceria se intensificou entre os anos de 1961 e 1966, quando Duarte, Grinover, Marlene Picarelli e José Roberto Goulart Tibau passaram a atuar conjuntamente. Foram esses os profissionais que se reuniram para realizar o projeto da escola em Sorocaba.

O projeto do SENAI de Sorocaba

Segundo a edição especial realizada pela Revista Acrópole para homenagear os quatro arquitetos que estavam se dedicando a projetar espaços de ensino, o SENAI de Sorocaba foi onde, pela primeira vez, estudou-se a construção de uma casca em

concreto armado, “o parabolóide hiperbólico”. Para os arquitetos tratava-se de um estudo preliminar da construção em estrutura pré-fabricada em uma obra de grande porte, a qual requeria “delicadeza e precisão”. Para isso, formas desmontáveis de madeira haviam sido produzidas para que fossem reaproveitadas em cada um dos parabolóides (ACRÓPOLE, 1965).

Considerando os aspectos construtivos, os autores do texto atestavam que:

Além dos resultados absolutamente positivos na execução de uma obra incomum, dentro do nosso meio, o projeto atendeu perfeitamente todas as necessidades da escola. Resultaram uma perfeita iluminação zenital com total uniformidade de distribuição da luz, uma ampla visibilidade de todos os espaços da escola, permitindo, de uma só vez e no mesmo instante, ter o controle visual das atividades nas salas de aula, nas oficinas, no recreio e na administração. Esta visibilidade total estabelece um contato imediato com o ambiente ordenado e sério da escola, deixando o espectador, o aluno, o professor, completamente integrado no espírito do local, dedicado ao ensino e ao trabalho (ACRÓPOLE, 1965, p. 39).

A partir da descrição dos autores, nota-se o alinhamento com os conceitos estabelecidos por Duarte, Mange e Bauer para os projetos do SENAI, especialmente aqueles que se referem à integração, adaptabilidade e conexão entre ambientes, os quais visavam à formação dos alunos como cidadão integral.

Quanto a implantação o edifício se posiciona em L, sendo sua maior face paralela a Rua Roberto Simonsen, e a menor voltada para a Rua José Dalben. O acesso de pedestres se dava pela esquina, por meio de uma praça de transição entre a rua e o espaço interno da escola. Quanto à distribuição do programa a face maior do bloco abrigava recepção e outras salas do corpo administrativo bem como a grande oficina, com salas de aula de apoio. As oficinas, assim como definido pelo conceito da escola, estavam voltadas para a Rua Roberto Simonsen com a fachada envidraçada possibilitando o “ver e ser visto” desejado. Assim, as salas de aula se localizavam no perímetro interno do bloco, faceando os limites junto a praça interna do edifício e do espaço de prática esportiva. Já a menor face do bloco em L abrigava o espaço de recreio e palco para apresentações (Figura 1).

Figura 1. Planta do Térreo e destaque do corte dos paraboloides hiperbólicos das oficinas. Fonte: Revista Acrópole, nº 314, fevereiro de 1965, p. 39.

As duas faces do bloco em L possuíam como estrutura da laje de cobertura os elementos pré-moldados descritos pelos autores como “paraboloides hiperbólicos”. No bloco que faceia a Rua Roberto Simonsen, eles foram dispostos em dois níveis de modo que nas laterais dos paraboloides centrais, porção mais alta, sheds longitudinais foram posicionados para a iluminação natural (conforme destaque a direita, acima, na Figura 1). No trecho do bloco que faceia a Rua José Dalben eles estão em mesmo nível.

Junto da implantação e da descrição do conceito do projeto, a Revista publicou imagens da edificação concluída destacando o aspecto construtivo dos paraboloides com a vista interna das oficinas, além da fachada frontal da Rua Roberto Simonsen. Nesta, um bloco de concreto aparente abrigava o espaço de corte e a fresa (Figura 2).

Figura 2. Imagens publicadas na Revista da Fachada da Rua Roberto Simonsen, mostrando a conexão dentro e fora das oficinas e, abaixo, imagem interna dos paraboloides. Fonte: Revista Acrópole, no 314, fevereiro de 1965, p. 39.

Ao visitar o edifício foi possível observar diversas modificações. Alguns blocos foram adicionados para a adequação do programa da escola através dos anos. Contudo, a transformação que se destaca é a instalação de uma cobertura sobre as lajes. Foi por meio do acervo fotográfico que se fez possível compreender parte das intervenções realizadas no edifício, conforme apresenta-se na sequência.

O acervo fotográfico da Biblioteca

Ao consultar a Prefeitura Municipal de Sorocaba sobre o acesso ao projeto do SENAI, não foi possível obter os desenhos originais do processo de aprovação, sendo a única fonte disponível a publicação na Revista Acrópole. Ao mesmo tempo, questionava-se como e em que medida as alterações visíveis no edifício haviam sido promovidas. Ao entrar em contato com os responsáveis pela sua manutenção soube-se que um acervo de fotográfico foi mantido ao longo dos anos e que este registrou algumas reformas realizadas na unidade.

O acervo da biblioteca da escola possui fotos de sua construção na década de 1960, eventos de premiação e práticas esportivas, até a grande reforma realizada entre 1998 e 2001, a qual trouxe a adição de uma cobertura em telha metálica sobre os paraboloides de concreto. As imagens atestam que em vista da umidade provocada pelas chuvas (Figura 3), as lajes dos paraboloides apresentaram manchamento/ e corrosão das armaduras, gerando o deslocamento do concreto no piso do laboratório.

Figura 3. Imagem do acervo do SENAI, datada de 1999, mostrando a condição das lajes dos paraboloides devido ao acúmulo de umidade.

Conforme relatos dos funcionários atuais, ao longo dos anos os pilares e seus condutores pluviais internos passaram a não dar mais vazão à água das chuvas. Quando chuvas intensas aconteciam, a água empoçava sobre a laje causando as manifestações aparentes na Figura 3. Além do manchamento visível internamente ao edifício, em sua fachada as lajes também apresentavam sujidades e um certo deslocamento do concreto junto das pingadeiras, conforme Figura 4.

Figura 4. Imagem do acervo do SENAI, datada de 1999, mostrando a condição das lajes dos paraboloides devido ao acúmulo de umidade e sua borda, em destaque (seta indicativa), manchada com sujidades.

A decisão para solucionar os problemas apresentados foi a instalação de uma cobertura sobre os paraboloides com um sistema de escoamento de águas pluviais externo o que levou a uma descaracterização do edifício (Figura 5). Ao passamos pela via principal não é mais possível verificar lajes planas e o desenho dos paraboloides em vista do arremate do telhado metálico. Internamente o fechamento também fez com que parte da área de luz existente nos laboratórios pelo desnível das lajes, também se perdesse. Além disso, os condutores pluviais acabaram por marcar a fachada, mesmo que não impeçam a visualização interno / externo proposta pelo projeto original voltando as oficinas e laboratórios para a Avenida Roberto Simonsen. Outros elementos foram adicionados nas fachadas como aparelhos de ar-condicionado.

Figura 5. Imagem do acervo do SENAI, datada de 1999, mostrando a cobertura da laje em telha termoacústica.

Alterações também foram realizadas considerando a divisão de espaços e laboratórios internos, a troca de algumas das esquadrias e a remoção de brises horizontais na fachada posterior. Somado a isso, no início dos anos 2000 a escola recebeu um novo edifício na parte posterior do seu lote, abrigando um conjunto de salas de aula e laboratórios. Dessa forma, a praça que se localizava junto ao edifício principal, visível também na Figura 5 deixou de existir, passando a quadra e o espaço de auditório os únicos espaços para vivência entre os alunos e a comunidade.

Considerações Finais

Ao longo dos anos, os edifícios passam por processos de mudança e alteração por diferentes razões – seja pelas alterações de uso ou aquelas motivadas por manutenções e revisões na estrutura física. Sabe-se que ao realizar tais alterações, aspectos como custo e viabilidade de manutenção muitas vezes se sobrepõe às questões estéticas. Além disso, muitas vezes não são realizadas pesquisas prévias sobre o histórico da produção do seu projeto e, quando são, estas podem não conter as informações necessárias para a solução dos problemas apresentados.

No caso do edifício do SENAI, as alterações promovidas na cobertura visavam a manutenção do uso do edifício, garantindo a preservação dos paraboloides. Caso as lajes seguissem expostas e os condutores pluviais internos permanecessem como único modo de escoamento das águas pluviais, certamente as manifestações apresentadas de humidade, corrosão e deslocamento seguiriam se intensificando.

Por essa razão, ainda que a cobertura não tenha sido a melhor solução do ponto de vista estético, ela preserva um elemento arquitetônico experimental relevante para o projeto. Quanto à sua concepção o acervo fotográfico do SENAI contempla uma foto do primeiro modelo construído, evidenciando a importância dele como elemento estrutural e construtivo da unidade. Possivelmente, ao concebê-lo poderiam ser pensados o diâmetro maior de escoamento de águas pluviais. As fontes consultadas não respondem se a decisão foi pautada pela busca da esbelteza dos pilares e de uma concepção que visava o mínimo uso dos materiais. Por se tratar de um elemento experimental, como dito pelos próprios autores do projeto, contemplava-se algum risco.

Quanto a decisão tomada sobre a cobertura, inicialmente ela apresentava cor branca, destacando-se pouco na fachada. Em um segundo momento, ela foi pintada na cor azul, tornando-se elemento marcante. Nesse sentido, entende-se que se fazem necessárias discussões – desde o âmbito acadêmico da graduação – sobre critérios de intervenção e teorias sobre o patrimônio moderno. As soluções pautadas unicamente pelas questões técnicas tendem a não privilegiar os aspectos teóricos e estéticos. Contudo, com o passar dos anos casos de intervenção sobre a pré-existência se tornarão cada vez mais frequentes e caso os aspectos técnicos sigam sendo prioritários, teremos um número cada vez maior de edifícios que não conservam suas características principais.

Ainda que neste artigo tenha-se priorizado questionamentos quanto a alteração da cobertura do edifício, seu estado de conservação atual apresenta-se adequado, sem manifestações patológicas visíveis. Para além de sua estrutura, a escola hoje apresenta-se separada das calçadas com grades. Desse ponto de vista, perdeu-se também a espacialidade das praças de acesso e posterior, nos quais a sociedade civil, alunos e professores usufruíam da escola aos finais de semana e em eventos. Nesse sentido, o edifício é conhecido pelos seus usuários, mas pouco valorizado pela sociedade civil. Por essa razão, segue sendo fundamental documentá-lo e divulgá-lo para que novas intervenções que precisem ser realizadas não deixem de considerar seu histórico.

Referências

ACRÓPOLE. **Escola SENAI de Sorocaba**. São Paulo: Acrópole, n.314, 1965.

CASTRO, Ana Cláudia Veiga de; SILVA, Joana Mello de Carvalho e; COSTA, Eduardo Augusto. **Arquivos, memórias da cidade, historiografias da arquitetura e do urbanismo**. São Paulo: FAUUSP, 2021.

LESSA, Juliane Bellot Rolemberg. O ensino na prancheta: da arquitetura escolar à docência de **arquitetura e urbanismo, o legado de Hélio Duarte**. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

MESTRE, João Luís Bengla. **A arquitetura moderna em Sorocaba: décadas de 50, 60 e 70**. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

ZEIN, Ruth Verde. **Leituras críticas**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2018.